

ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЕСӨН ТАЛБАР (КҮЭН ЗҮЙ)

Nine areas of human development (Kuen Zui)

(Монгол өвөг хэл, өв ухаан болон боловсролын бодлогын судалгааны хүрээнд)

Лхагвасүрэнгийн Эрдэнэ¹/Erdene, Lkhagvasuren (first author)
Дөрвөн Бэрх Академи, erdene@durvunberkh.mn, ORCID –

Алтан-Одын Тэнгис²/Tengis, Altan-Od (co-author)
Дөрвөн Бэрх Академи, Tengis@durvunberkh.mn

Баатарын Лхагвамаа³/Lkhagvamaa, Baatar, Ph.D, (correspondent author)
Улаанбаатар Эрдэм Нээлттэй Их сургууль, Lkhagii0133@gmail.com

Хадбаатарын Одончимэг⁴/Odonchimeg, Khadbaatar (correspondent author)
НЭБ-ийн 39-р сургууль, Odnoo.Khad@gmail.com

Хураангуй (Abstract)

Монгол хүүхдийн дүр төрхийг бүтээх шаардлагын хүрээнд Монгол өв ухааны хэлмэлүүдээс “Күэн зүй” гэх ойлголтыг хөрвүүлэн тайлбарлах замаар хүний хөгжлийн орц, гарцын есөн талбарыг тодорхойлж, загварчлахад энэхүү ажлын зорилго оршино. Үүний тулд хүний хөгжлийн оролт- гаралтын тусгалыг тодорхойлон орц, гарцын талбар бүхий загварыг аксиоматик-генетик хандлагыг баримтлан, Монгол өв ухааны хэлмэлүүдээс күэн зүйг хөрвүүлж тайлбарлан боловсрууллаа. Күэн зүйг хөрвүүлэн тодорхойлох анхны мэдээллийг эртний өвөг монгол хэлний үгсээс цуглуулах, үгийн утгыг оновчлон тайлбарлах, үгсээс бүтэж буй нэр томъёог тодорхойлох, агуулгын хувьд амин чанарыг эл болгож тайлбарласан. Хүний хөгжилд нөлөөлөх олон хүчин зүйл байх ба энэ бүгдийг эртний нүүдэлчин монголчууд есөн ойлголтоос бүрдэх нэгэн тогтолцоо болгон багцалсан нь өнөө бидний амьдралд ч тулгуур болохуйц байна. Хөгжлийнхөө орц болгон анхаарч үзэн, аливаа зүйлийг хэрхэн цэвэр, зөв байлгах вэ?, эзэмшсэн ур чадвараа ямар талбарт гаргах вэ? гэх мэтээр “*тухайн хүний зүгээс гаднах орчиндоо нөлөөлөх нөлөөллийн тусгалуудыг эхэлж хардаг*” болно. Хамгийн чухал нь уг ойлголт өөрөө өнөөгийн “*тогтвортой хөгжлийн зорилт*”-ыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй НҮБ, олон улсын боловсролын байгууллага, хөгжлийн байгууллага, улс орнууд болон хүн төрөлхтөн өнөөдрийн дэлхий дахины боловсролын салбараас хүсэж буй хүний үйлдлийг чиглүүлэх хөгжлийн “шийдэл” болно.

The purpose of this work is to define and model nine areas of input and output of human development by translating and explaining the concept of "kuen zui" from Mongolian heritage expressions within the requirements of creating the image of Mongolian children. For this purpose, we defined input-output reflection of human development and developed a model with input and output fields based on the axiomatic-genetic approach. The first information for the translation and definition of Kuen Tsi was collected from the words of the ancient Mongolian language, the meaning of the words was optimally explained, the terms formed from the words were defined, and the essence was explained in terms of content. There are many factors that affect human development, and the ancient nomadic Mongols packaged all of them into a system consisting of nine concepts, which can be used as a basis for our lives today. Considering it as an input for your development, how to keep things clean and correct? In what field should you use your acquired skills? etc., "the person begins to see the reflections of the influence of the external environment". Most importantly, the concept itself will be a development "solution" to guide human action that the United Nations, international education organizations, development organizations, countries and humanity want from today's global education sector, responsible for implementing today's "sustainable development goals".

Түлхүүр үг

Тулгуур онол, хүний хөгжил, күэн зүй, хүслийн зүй, өв ухаан, монгол өвөг хэл, амьдралын талбар, хүний хөгжлийн орц, гарц

Удиртгал (Introduction)

Үндэслэл: Орчин үед хүний хөгжлийг түүний эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар, чадамжтай холбон ойлгож, түүнийг эзэмшүүлэхийн төлөө дэлхий дахины олон улсын байгууллага болон улс орнуудын боловсролын салбар олон арга хэмжээ, хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, нилэнхүйдээ зүтгэх болсон тун сайшаалтай. Энэхүү эзэмшсэн чадвараа тухайн хүн амьдран буй хугацаандаа олон зорилгын төлөө, тухай бүрт нь ухамсартай, ухамсаргүй шийдвэр гарган хэрэглэдэг. Амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор хэрэглэдэг чадвар, чадамжууд нь хаана, хэнд, юунд, хэрхэн хэрэглэж байгаагаас хамааран өөр үр дүнгүүдийг бий болгодог. Хүн төрөлхтөн хүний хөгжлийг авч үзэхдээ ур чадвар эзэмших ёстой гэсэн байр сууринаас түлхүү анхаарч байгаа ч, харин эзэмшсэн ур чадвараа юунд хэрхэн хэрэглэх тал дээр хангалттай анхаарахгүй, орхигдуулсаар байна. Энэ байдал хүн төрөлхтөн хийгээд амьд байгалийн оршихуйд сөргөөр нөлөөлж, бидний санааг зовоох том асуудлуудын нэг болов. Тэгвэл энэ санаа зовнилыг багасгаж, хүний хөгжлийг зөв чиглүүлэх боломжийг монгол өв ухааны ойлголтуудаас тодруулан гаргах үндэслэл байгаль эх дэлхийгээ хамгийн сайнаар хадгалан үлдсэн монголчууд бидэнд байгаа. Иймд амьд оршихуйтай ээлтэй харилцаж ирсэн нүүдэлчдийн өв ухаанаас судлан гаргаж, хүний хөгжил болон түүнд анхаардаг бүхий л салбарт санал болгож байгаад энэхүү судалгааны ач холбогдол оршино. Хүнд эзэмшсэн чадварууд чухал ч түүнийгээ ямар зорилгоор, ямар талбарт, хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэг нь бүр илүү чухал болсон. Орчин цагийн ойлголтоос ахисан түвшний ухагдахуунаар хүний хөгжлийг чиглүүлэх, улмаар удамшил зөв байлгах хүний хөгжлийн талбаруудыг тайлбарлан санал болгосон ажил урьд өмнө боловсролын салбарт хийгдээгүй болно.

Зорилго: Монгол хүүхдийн дүр төрхийг бүтээх шаардлагын хүрээнд Монгол өв ухааны хэлмэлүүдээс “күн зүй” гэх ойлголтыг хөрвүүлэн тайлбарлах замаар хүний хөгжлийн орц, гарцын есөн талбарыг тодорхойлж, загварчлахад энэхүү ажлын зорилго оршино. Үүний тулд хүний хөгжлийн оролт, гаралтын тусгалыг тайлбарлан, тодорхойлно. Монгол өв ухааны хэлмэл¹-үүдээс күн зүйг хөрвүүлэн тайлбарлана. Хүний хөгжлийн орц, гарцын талбар бүхий загвар боловсруулна.

Ойлголт: Монгол өв ухааны хэлмэлүүдийг ажиглахад эртний монголчууд хоорондоо хэвшүүлэн байгуулж ирсэн “Гэр ИЭ”-тэй байсныг 1224 онд Толуй хаан нээн илрүүлж Чингис хаанд гардуулжээ. Гэр ИЭ-г амьдран оршихуйдаа хэвшүүлж, аж төрөх ёс болгож байжээ. Чингис хаан буман жилийн тэртээгээс уламжлуулан, баяжуулж ирсэн Гэр ИЭ-г “Чингис хааны их засагийн Алтан дээд Гэр ИЭ” болгож бичих зарлиг 1225 онд буулгасныг Сорхугтан бэхи (*Сор Акок тай бэкуни*) хатан 1251 онд биелүүлж “*Акок Мон Огоу ул лар нэу кэм ишэр житэ ИЭ эн Гүн бол кау ийн Күн ур дүйтү Иэ Экэ жай аайиу Суу Иэ Кү ийн Чин Чу ла кау жүй ир Чоо хиймэ нү Эиэ Эл укау ту алтан өрөкөб Гэр ИЭ*” нэртэйгээр өвөг монгол хэлээр бичиж, өртөөлүүлжээ. Энэхүү төрийн онолын эл аялгууг, түүний 15 дахь үеийн өртөөлөгч Хөх нохой овогт Журнайн Нүрзэд хөрвүүлэн таван түвшин болгон (Сорхугтани, Төрөөр бадраах АДҮА, 2000), (Соёлоор бадраах АДҮА, 2002), (Нийхэмээр бадраах АДҮА, 2008), (Мон Гэр үйИЭсий, 2012) хэвлүүлжээ.

Хүний хөгжилд орцын үүрэг гүйцэтгэх “есөн күн” хэмээх ойлголтын талаар дурдагдсан нь (БСҮХ, 2023) шинэ судлагдахуун болсон. Монгол хүний хөгжлийн оролт, гаралтыг удирдах есөн талбарын тухай “Мон Гэр үйИЭсий” хэлмэлд тусгасныг *Хүснэгт-1*-г харуулав. Эртний өвөг монгол хэлээр²,

¹ Нүрзэд.Ж, 2000, *Толуй хажир хааны хатан Сорхугтай Бэкуни цэцний эмхэлэн боловсруулсан “Алтан дээд үнэний аялгуу(АДҮА)”-н дөрвөн цуврал хөрвүүлэг, SPR хэвлэх үйлдвэр, Улаанбаатар хот.*

² Гумилев.Л.Н, 1993, “*Древние турки*”-д “5-р зуунд түүхийн тавцнаа цолгорон тодроход төлөөлөгчдийнх нь ойлголцдог тэр үеийн овог дундын хэл нь сяньби, өөрөөр хэлбэл өвөг монгол хэл байсан” гэжээ, Москва.

кирилл бичгээр бичигдсэн энэ эх бидний судалгааны анхны баримт болж, эхэд орсон үгсийг хөрвүүлэхээс судалгаа эхэлсэн.

Хүснэгт 1. Өвөг монгол хэлээр Есөн күэн зүй

БУКА тар КАУ Алтан Өрөкөб ГЭР ИЭгэ ут дур ииар ииан НЭУ тухлаху ийн Ир КҮЭН ии бэ үрэдөрэ
Мангдай, МОН, МОН ОГОУ, МОН ОГОУ Ул Эр ГҮНгэ удамшилд НЭУ тухлаху ийн ЭР КҮЭНгэ үрэдөрэ
ӨТҮГЭ, КИЖИ, КҮЭН урдүйн ийн ТайЭрКҮГэ НЭУ тухлаху ийн Дөрэ КҮЭН түр ииэн үрэдөрэ
ӨрөКҮИЭдүйЭН ү түгэлдүй хамту амин ний КЭМ ЭН МАЛЧИН түр ииэн НЭУ тухлаху ийн
ӨрөКҮЭНгэ үрэдөрэ
Жэтин Өрөкөб аадай бан ииан ОГОУ Ул ЖӨН ииэр ИЭЭКЭСУУ НЭУ тухлаху ийн ӨвКҮЭНгэ үрэдөрэ
ӨвөКҮЭН элКҮ ОДИЭЭКЭ ийн чийЭКЭ ийн чахта Алтан ЧУ КАУжүйИр ииэр ииэн эненим
тайЭКҮ НЭУ тухлаху ийн Энэе КҮЭН түр ииэн үрэдөрэ
Алтан Өрөкөб ГЭРИЭ тү ИЭ бэлгэ түр ииэн орислар НЭУ тухлаху ийн бэлгэ КҮЭН түр ииэн үрэдөрэ
Артулар ииним ГЭРИЭтү Жай Аайий СУУ ИЭКҮ тү орнийтхийгэ Аайий Эл КҮЭН УлСУУ ба
НЭУ тухлаху иийн Жай Аайий КҮЭН түр ииэн үрэдөрэ
Жай АайийКҮ болсийЭН ӨТҮГЭ өвКҮ тү НЭУ КЭМ ИЭдүйгэ НЭУ тухлаху ийн ЖӨН КҮЭНгэ үрэдөрэ

Судлагдсан байдал: Хүний хөгжлийн орц, гарцын талбарын тухай монгол өв ухааны хэлмэл дэх тулгуур онол³-ын (*Сорхугтани, Чингис хаан хэлсэн нь, р. 14*) агуулгаас хөрвүүлж, орчин үетэй холбон судалсан, тэр тусмаа хүний хөгжилтэй уялгалсан боловсролын судалгаа байхгүй. Судалгааны судлах зүйл болгож авсан “күэн зүй”-н талаар шарын шашин монголд дэлгэрэх үеэс ард иргэдийн ухамсар, соён гэгээрэлд нөлөөлж орсон өөрчлөлт агуулга дотор “9 хүсэл” хэмээх ойлголтоор утга агуулга бүдгэрэн шингэсэн байна. Энэхүү хувирсан “есөн хүсэл” гэх ухагдахуунтай холбоотой шинжилгээ цөөнгүй хийгдсэн ч “өвөг монгол хэлний үгс”-ээс утга мөргүүлвэл эрс ялгаатай нь харагдана.

Тулгуур онолыг талаар сонсож, уншиж, тэмдэглэж, тодорхой ажилдаа тусгасан тохиолдол цөөнгүй. XIII-XIV зууны үед Их Монгол улсад зочилсон хүмүүсийн тэмдэглэл болон Персийн түүхч Рашид Аддинын эмхэтгэсэн Судрын чуулган зэрэг бүтээлүүд үүнд чиг өгнө. Өнөө үед төрийн тулгуур онолын талаар эрдэмтэн Б.Сумъяа (*Монголын нүүдэлчдийн соёл: Орших уу? эс орших уу?, 1998*), Н.Хавх (*Монголчуудын нүүдлийн соёл иргэншлийн гүн ухаан, 2005*), Т.Жааваа (*Монголчууд: Оршихуйн нууц бүү март, 2012*), О.Лхагва (*Тэнгэр тавилан: Хурайлагтун, 2021*), З.Бат-Отгон (*Чингис хааны бүх юмны онол, 2023*), С.Даваахүү нар шүүрдэн бүтээлдээ тусгагдсан байдаг.

Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнгийн захиалсан нэгэн судалгаанд “Байгалийн бус бодит хүчин буюу мэдлэг, дадал, авьяас, сэтгэхүйг багахан хэрэглэж байгалийн хүчийг амьдралын цаг уур, орон зай болгож, хөгжлийн эрчмийг ихээр хураадаг. Үүний тулд хүн өөрийн орцоо удирдаж “есөн күэн зүй”-г аргачлалын хувьд хэрэглэдэг. Удамшил зохистой эрчим хүчийг хурааж, сэтгэл өөдрөг,

³ Их Монгол Улсын төр ард олны амьдрал, нүүдлийн соёл иргэншлийг удирдан явуулах “Гэр ИЭ-ний онол, Уялгын онол, Алтан дээд үнэний онол” хэмээх төрийн тулгуур гурван онол (тулгуур онол)-ын тухай Чингис хааны хэлсэн үгэнд гардаг.

бүгдийг давах итгэлээр алхам тутамдаа сонголт, оновчтой шийдвэр гаргаж байхын тулд “есөн күүн зүй”-гээр оролтоо удирдана”⁴ гэсэн нь энэ судалгаанд чиг болов.

Олон эрдэмтэд монгол өв ухааны эдгээр тулгуур онолуудыг тодорхой хэмжээнд гадарладаг боловч түүнийгээ ил гаргаж ярих, дурьдахаас эмээдэг бололтой байсан нь хүмүүстэй өрнүүлсэн яриа, ярилцлагаас тодорхой хэмжээнд харагдаж байсан. Энэ нь тулгуур онолуудын эх сурвалжаас болсон болов уу хэмээн сэтгэнэ. Хүмүүст ойлголт өгөх, нүүдлийн соёлын өв, ёс заншлаа хадгалах, өвлүүлэх оролдлого болох бөө мөргөлийн шинжтэй улаач нарын хэлсэн үгийг монгол өв ухааны эдгээр ойлголттой холбож тайлбарласан ном товхимлууд сүүлийн 20 гаран жилд нилээд гарсныг энд дэлгэрүүлэн дурьдахгүй. Учир нь бид аливаад илүү шинжлэх ухаанчаар хандах зарчимтай.

Арга зүй (Method)

Судалгааны онол-аргазүйн үндэслэлийг дедуктив хандлагаар тодорхойлсон. Харин хүний хөгжлийн орц, гарцын талбарыг тодорхойлох судалгааны онцлогоо харгалзан онол аргазүйн бүтэцчилсэн хүрээг байгуулахдаа аксиоматик-генетик хандлагыг баримтлав. Өөрөөр хэлбэл судлах зүйлээс загвар бүтээх үйл явцыг аксиоматик аргаар, харин нотолгоо цуглуулж загвараа дэмжихийг генетик аргаар гүйцэтгэсэн. Эхний ээлжинд энэ хөрвүүлэг судалгаа нь онолын судалгаа болохын хувьд судалгааны *ойлголт, уялдаа, хэрэглээ* гэсэн гурван талбарын дагуу бүтэцчилсэн хүрээг авч үзсэн (Зураг-1).

Зураг 1. Судалгааны бүтэцчилсэн хүрээ

Судалгааны судлах зүйл болох *күүн зүйг* хөрвүүлэн тодорхойлох анхны мэдээллийг эртний өвөг монгол хэлний үгсээс цуглуулах, үгийн утгыг оновчлон тайлбарлах, үгсээс бүтэж буй нэр томъёог тодорхойлох, агуулгын хувьд *амин чанар* (Эрдэнэ.Л, 2023/09(195))-ыг эл болгож тайлбарлах гэсэн

⁴ БСҮХ, 2023, Их Монгол Улсын оюуны өв, хэлмэл бүтээлүүдийг судлах, тайлал, хөрвүүлэг судалгаа, УБ.

аксиоматик хандлагыг баримталсан дөрвөн алхамтай байна. Ингэхдээ хүний хөгжлийн талбаруудыг хийсвэрлэн холбоосжуулж, нөлөөлөл, шалтгааныг тайлбарлан загварт оруулсан.

Күэн зүйн бүрэлдэхүүн күэн (есөн ширхэг) тус бүрийн хүний амьдралд туссан илэрцийг түүхэн эх сурвалж, ардын аман зохиол, эрдэм шинжилгээний нэг сэдэвт бүтээл, боловсролын чиглэлийн олон улсын судалгаа, буддын гүн ухааны бүтээл зэргээс нотолгоо байдлаар судлан түүвэрлэж дүгнэх ажлыг генетикийн хандлагыг баримтлан гүйцэтгэсэн ч энэхүү өгүүлэлд багтахгүйн тул оруулсангүй.

Хүний хөгжлийн орц, гарцын талбар (есөн күэн зүй)-уудын талаарх мэдээллийг АДҮА-н хэлмэлүүдээс цуглуулахдаа *Зураг-4*-г үзүүлсэн хүрээний дагуу эртний өв үгийг “Мон Гэр үйИЭсий”-ээс, үгийн утгыг “Соёлоор бадраах АДҮА”-аас, нэр томъёог “Нийхэмээр бадраах АДҮА”-аас, агуулгын хувьд амин чанарыг “Төрөөр бадраах АДҮА”-аас тус тус хөрвүүлэн тайлбарлав.

Үндсэн хэсэг

“Орд өргөөнөө төмөр хайрцагт чанадлан хадгалж, зөвхөн Их хаан болон Ил хаад л үзэж болдог Алтан дэвтэр” (*Шаширын чуулган: Монголчуудын түүх оршвой, 2022*), “гүр иргэний хувь хувилсныг, зарга заргалсныг Хөх дэвтэрт бичиж, дэвтэрлэж, ургийг ураг хүртэл надаар эгтэлж ёсолж, Шихихутагийн хөх бичиг цагаан цаасанд дэвтэрлэснийг бүү зөрчитүгэй” (“*Монголын нууц товчоо*” сонгодог эх, 2021, хууд. 170) гэнээс харахад XIII зуунд ердийн мэдлэгээс давсан мэдлэгийг монголчууд бүтээж байжээ. Шинжлэх ухааны мэдлэг ердийн мэдлэгийн гүнд үүсэж, түүнд суурилдаг ба хувь хүний санаа бодлоос үл хамааран, цаг хугацааны туршид хүн төрөлхтний практик болон оюун санааны алдаж оносон үйл ажиллагааны явцад хаус төрхийг дамжин эмхэрч цэгцэрсэн, батлагдаж нотлогдсон, тусгайлан боловсруулагдсан хэл сэтгэхүйгээр томъёологдон төрөлжсөн, юм үзэгдлийн талаарх үндэслэл, дүгнэлт, бодит хууль зүй тогтлыг илэрхийлдэг, харьцангуй тогтвортой, харилцан уялдаж холбогдсон иж бүрэн тогтолцоо юм (*Жадамба.Б, 2011*).

Хүснэгт 2. Есөн күэн зүй

1. Ир күэн	2. Эр күэн	3. Дөрэ күэн
4. Өрэ күэн	5. Өв күэн	6. Энэе күэн
7. Бэлгэ (билиг) күэн	8. Жай Аай күэн	9. Жөн күэн

Иймд “Хүний хөгжлийн орц, гарцын есөн талбар болох күэн зүй” нь хувь хүнээс үл хамаарах байдал, өөрийн хэл сэтгэхүй, хаус төрх, баталгаат ба харьцангуй тогтвортой чанар, харилцан уялдаж шүтэлцсэн байдал, тогтолцоот шинжтэй байгаа тул шинжлэх ухааны мэдлэг гэж үзэж болно. Күэн тус бүрдээ шинжлэх ухааны мэдлэгийн дэд тогтолцоо болох ба эдгээр нь өөр өөр шинж төрхтэй, хүний хөгжилд өөр өөр үүрэгтэй (*Хүснэгт-2*).

2.1. Өвөг монгол хэлний үгсийн цуглуулга, хөрвүүлэг

“БУКА тар КАУ Алтан Өрөкөб ГЭР ИЭгэ ут дур ишар ишан НЭУ тухлаху ийн **Ир КҮЭН** ии бэ үрэдөрэ”, “Мангдай, МОН, МОН ОГОУ, МОН ОГОУ Ул Эр ГҮНгэ удамишилд НЭУ тухлаху ийн **ЭР КҮЭН**гэ үрэдөрэ”, “ӨТҮГЭ, КИЖИ, КҮЭН урдүйн ийн ТайЭрКҮгэ НЭУтухлаху ийн **Дөрэ КҮЭН** түр ишэн үрэдөрэ”, “ӨрөКҮИЭдүйЭН ү түгэлдүй хамту амин ний КЭМ ЭН МАЛЧИН түр ишэн НЭУтухлаху ийн **ӨрөКҮЭН**гэ үрэдөрэ”, “Жэтин Өрөкөб аадай бан ишан ОГОУ Ул ЖӨН ишэр ИЭЭКЭСУУ НЭУтухлаху ийн **ӨвКҮЭН**гэ үрэдөрэ”, “ӨвөКҮЭН элКҮ ОДИЭЭКЭ ийн чийЭКЭ ийн чухта Алтан ЧУ КАУжүйИр ишэр ишэн эненим тайЭКУ НЭУ тухлаху ийн **Энэе КҮЭН** түр ишэн

үрэдөр”, “Алтан Өрөкөб ГЭРИЭ тү ИЭ бэлгэ түр ишэн орислар НЭУ тухлаху ийн бэлгэ КҮЭН түр ишэн үрэдөр”, “Артулар ийним ГЭРИЭтү Жай Аайий СУУ ИЭКҮ тү орнийтхийгэ Аайий Эл КҮЭН УлСУУ ба НЭУтухлаху иийн Жай Аайий КҮЭН түр ишэн үрэдөр”, Жай АайийКҮ болсийЭН ӨТҮГЭ өвКҮ тү НЭУ КЭМ ИЭдүйгэ НЭУ тухлаху ийн ЖӨН КҮЭНгэ үрэдөр” (Сорхугтани, Мон ГЭР үйИЭсий, 2012, хууд. 171) гэсэн өвөг монгол хэлээр бичигдсэн эхийг судалгааны анхны эх материал болгон авсан. Энд “...” хаалт, таслалаар тусгаарласан есөн өгүүлбэр бий. Анхны бичвэр нь шүлэглэсэн хэлбэртэй бичигдсэн байна (Хүнэгт-1). Хүний хөгжлийн судлах зүйл болгож авсан “күэн зүй” нь Ир КҮЭН, Эр КҮЭН, Дөрө КҮЭН, ӨрөКҮЭН, ӨвКҮЭН, Энэе КҮЭН, Бэлгэ КҮЭН, Жай Аайий КҮЭН, ЖӨН КҮЭН гэх 9-н тусдаа ухагдахуунаас бүрдсэн цогц ойлголт байгаа. Дээрх эхэд хамгийн олон давтагдан орсон өвөг монгол үгсийн утгыг эхэлж тодруулья.

КҮЭН-г өвөг монгол хэлээр “Көбтэдөрэ ишэр тара ЧУЭН үрэдүй ийэр Эр Дэм ла НЭУ Ур ии болгий Жай Жүй Ол Жүй тү урдүй ии КҮ ЭН гийхэ Жай Аайий Эн тү болаб” гэж (Сорхугтани, 1251) тайлбарласан бөгөөд үүнийг “Үржихүйн хүрдээр түгэн дэлгэрэх САН болсон сурлагаар удамишл зохистой дэм ба нүүдлийн соёл болсон орон зайн эзэрхлийг КҮЭН” гэж заншсан хэмээн (Нүрээд.Ж, 2022, хууд. 28)⁵ хөрвүүлсэн. Тэгвэл арай энгийнээр авч үзвэл, **Кү Эн** гэх 2 тусдаа ухагдахуун бөгөөд Кү-г “сурлага, сурсан зүйл”, Эн-ийг “эзлэх орон зай, цар хүрээ” гэх утгаар хөрвүүлэх ба нийлээд КҮЭН-г “сурсан мэдсэн зүйлийн өргөн цар хүрээ” гэж хөрвүүлбэл хялбар ойлгогдоно.

НЭУ гэсэн үгийг өвөг хэлээр “Ний КЭМ ЧУ Үсүй Эн болсийм Эр Дэм тү КҮ ЭН Урдүйтү нүй туха най ЭрДЭМ чий Ур ЭлКҮ болжүй иймү НЭУ болаб жэжтэ Эр гийжэ тобчийлаб” гэж (Сорхугтани, 1251) тайлбарласан бөгөөд “Ний КЭМ ЧУ Сүүн-эх Эн болсон удамишилд зохистой ДЭМ-т, КҮЭН боловсролт нүүдлийн соёлыг НЭУ удамишл гэж товчоолов” хэмээн (Нүрээд.Ж, 2022, хууд. 23) хөрвүүлжээ. НЭУ нь гүн гүнзгий утгат үг юм. НЭУ язгууртай “НЭУ удамишл”-ийг нүүдлийн соёл, “НЭУрит”-ийг нүүдлийн соёл иргүншил, “НЭУ байдал”-ийг өсөн дэвшиж бадрах, “НЭУ тухлаху”-ийг “...-д ноёрхох” гэх утгаар авна.

ИЭ гэдэг маш нууцлагдсан түлхүүр үгийг “Иргүн Элжүй тү КАУ Жүй Ир Өрөкөб ГЭР ИЭ инү Тай ЭрКү ийн жэти ЭН Үч-Үи ийн бол Жай Жүй иймү ИЭ болсий ЭН болаб жэтэ Эр” гэж (Сорхугтани, 1251) тайлбарласан бөгөөд “Иргүн ардын үндэсний Алтан дээд ГЭР ИЭ нь (тархины) Эзэн эрхийн 73 бие болж эзэрхвээс ИЭ (гэгээн) билээ” хэмээн (Нүрээд.Ж, 2022, хууд. 14) хөрвүүлжээ. Энгийнээр хамгийн эхэнд хувь хүний тухайд мэдэж авах утга бол ИЭ нь бидний “мэдвэл зохих удамишл зөв мэдлэг” юм. Монголчуудын заавал мэдэж байх ойлголт нь “Алтан дээд гэр ИЭ-г Их засаг болгож хэрэгжүүлсэн” гэх утга болно.

ГЭР гэх үгийг “Гийчий Ир тү болсий ЭН Өрөкөб ГЭР ИЭ тү АКОК МОН КҮ ТНГР бол Жай Жүй Эр болсий ЭН Тай ЭрКү ий бэн ГЭР ийэр лэ ИЭ ЭКЭ МОН ОГОУ Ул УлСуу ун Тай ЭРБҮ най он ЭН ГҮН мунту” гэж (Сорхугтани, 1251) тайлбарласан бөгөөд “Урин дагуулахын Ир болсон Алтан дээд ГЭР ИЭ-т Акок Мөнх ТНГР болж удамшсан улсаа агуулж байдаг эзэн эрхэт орон зайг ГЭР гэх бөгөөд Их Монгол улсын эзэн эрхийн онгон шүтээн юм” хэмээн (Нүрээд.Ж, 2022, хууд. 14) хөрвүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл “гийчилж ирсэн хэнийг ч Монгол өв ухааныг хэрэгжүүлэгч, цаашид тонгол өв ухаанаар амьдрагч болгодог орон зай”-г **ГЭР** гэж ойлгоно. Тулгуур онолын нэг ГЭР ИЭ-ний онол бөгөөд түүнийг хойч үе, үр хүүхэд, хүмүүсийн ой тоонд ойр байлгаж, нүдэнд нь байнга харагдуулж, сануулж байх үүднээс Монгол гэр сууцны бүтцийн дагуу загварчилсан нь ийм утгатай. Энэ талаар энэхүү судалгаанд авч үзэхгүй бөгөөд ГЭР гэх үгийн эртний утгыг мэдэхэд хангалттай. Судалгааны

⁵ АДҮА-н 15 дахь үеийн өртөөлөгч, Хөх нохой овогт Журнаиг Нүрээд.

материалын анхны эхэд 9 удаа орсон үрэдөрэ гэсэн үгийг “сурах, суралцах” гэж хөрвүүлэх ба күүн бүрийн оноосон нэрсэд тайлбар, хөрвүүлгийг дараах хэсэгт орууна.

2.2. Туулал, хүчний талбар – Ир (ир күүн)

Хүний хөгжлийн талбарын эхний ухагдахуун болох Ир күүн-ийг “БУКА тар КАУ Алтан Өрөкөб ГЭР ИЭгэ ут дур ишар ишан НЭУ тухлаху ийн Ир КҮЭН ии бэ үрэдөрэ” хэмээн өв монгол хэлээр (Сорхугтани, 1251) тайлбарласныг язгуур галигаас нь “Буган соёлт Алтан Дээд ГЭР ИЭ-нд урт дураар ноёрхох Ир КҮЭН-ийг сурах” хэмээн (Нүрээд.Ж, 2022, хууд. 60) хөрвүүлсэн. Мэдвэл зохих удамшил зөв мэдлэгт урт дураар буюу сайн дураар боловсроход хүнд Ир күүн хэрэгтэй гэж ойлгогдоно. Амьдрал бол эрэмгий байдал, хүч чадлын талбар байдаг учраас түүнийг давах ир хэмээх туулах хүчийг өөртөө бий болгох шаардлагтай болдог. Иртэй байх буюу ир күүн-д боловсрох зорилтын тухай юм. Хэрэв аливааг даван туулах хүч үгүй бол хүн амьдралыг хэрхэн даван туулах билээ. Нэг цэгт очоод гацалт үүсэж, мухардалд орох, улмаар бусдад найдахаас өөр аргагүйд хүрнэ.

Өртөөлөгч Ж.Нүрээд Күүн зүйг “хүслийн зүй” гэсэн ойлголтоор дахин энгийнчлэн хөрвүүлсэн байдаг. Тэнд ир күүний тайлбарыг “МОН-ыг нэу байдалд ОГОУ Ул болгодог - Ир ХҮҮН зүй” (Сорхугтани, Нийхэмээр бадраах, 2021) гэж хөрвүүлсэн нь анхны хөрвүүлгийн утгыг илүү энгийн болгожээ. **МОН** бол дотоод эрчим хүчээ нээж ашиглан, соёл иргүншлийг бүтээгч 1393 мэргэшилд хүрсэн амин чанарыг хэлнэ. **ОГОУ УЛ** нь монгол өв ухаанд боловсрох 12 суурь ойлголт, ухагдахуун, сургалт юм. **МОН** болж хөгжихийн тулд **ОГОУ УЛ** чадварт суралцахад **Ир КҮЭН** хэрэгтэй гэж ойлгоно. Амьдралын талбарт буулгаж тайлбарлавал, хүн өөрийн амьдралыг өсгөн дэвжээж сайжруулах нь тухайн хүний аливааг даван туулах хүч, ир-ээс шалтгаалдаг байна.

Ир - дур, хүсэл, ир нь ханах, ир орох, ир суух, зориг чадал нэмэгдэх, ид, чадал, зориг, ир нэмэх (*зориг чадал нэмэх*), ир буурах (*доройтох*), хутганы ирэн дээр (*хамгийн эгзэгтэй үе дээрээ*), ир харих (*хүн амьтны хүчин тэнхлийн хурц чадамгайн хувь доройтож муудах*) гэсэн утгаар өнөөгийн монгол хэлний толь бичиг⁶-т байдаг ба тэгвэл язгуур утгад нь ойрхон утгаар өнөөдөр хэрэглэж байна. Монгол өв ухааны хэлмэлд **Ир**-ийг “*Чийдаа мал ЧУ ЖӨН ИЭКҮ*” гэж өвөг монгол хэлээр (*Соркуктай бэжүни*) тайлбарласан байна. **Чийдаа** гэдэг нь хувь өөрөө хийх гэсэн язгуур утгатай үг гэж үзэж байна. **Мал** гэж нүүдлийн соёлын амьд үйлдвэрийг нэрлэсэн нэр буюу таван хошуу малаа хэлж байна. **ЧУ** гэдэг нь зөв сонголт хийж, шийдвэр гаргах оюуны чадвар ба **ИЭКҮ** гэдэг нь мэдвэл зохих мэдлэгтэй суралцаж, өсөн тэлж ургах үйл ажиллагааг дэмждэг байгалийн энерги эрчмийг нэрлэдэг. *Тодорхойлбол*, **Ир** хэмээгч нь нүүдлийн соёл иргэншлээр ахуйлан өөрөө бүтээж, өвгөдийн мандан бадрах ухаанд тулгуурлан зөв сонголт хийх оюуны чадвартай болж, байгаль эх дэлхийнхээ эрчим хүчин доор оршсоноор хүнд суудаг “*амин чанар*” юм.

Дүгнэвэл, амьдрал дээр монгол соёл уламжлал, монгол өв ухаанд суралцсанаар аливааг даван туулах хүч хүний хөгжлийн бүрэлдэхүүн бие, сэтгэл, оюунд ир болон сууж байгааг *ир күүн* гэж ойлгож болохоор байна. Монгол өв ухаан, монгол соёлоор амьдрахад хүнээс асар их хүч, нөөц бололцоог шаардах нь дамжиггүй. Үүнээс гадна байгаль эх дэлхий хүртэл хүний ир-ийг хурцалж байдаг нь ялгачгүй монголоор амьдрах үеэс л бий болдог амин чанар юм. Бүх нийтээр ир күүнд суралцсанаар сул дорой байдал, хөгийн мэдрэмжүүдээ өөрийн хүчээр даван гарсан иргүнүүд улс дотор хөгжиж бий болох ба тэдэнд амьдрах чадварын хувьд бусдаас хамаарал багатай байж, өөрийн амьдралд эзэн

⁶ Я.Цэвэл, Монгол хэлний товч тайлбар толь, УБ.

болох суурь хандлага төлөвшин тогтох юм. Амьдрал өөрөө хүчтэй нь хүчгүйгээ залгидаг газрын дүрмийг өөртөө агуулдаг тул түүнд дасан зохицох боломжийг бий болгож өгөх юм.

2.3. Эрчис, энерги эрчим хүчний талбар – Эр (эр күүн)

Хүний хөгжлийн талбарын 2 дахь ухагдахуун болох Эр күүн-ийг “Мангдай, МОН, МОН ОГОУ, МОН ОГОУ Ул Эр ГҮНгэ удамшилд НЭУ тухлаху ийн ЭР КҮЭНгэ үрэдөрэ” хэмээн өвөг монгол хэлээр (Сорхугтани, 1251) тайлбарласныг язгуур галигаас нь “Мангдай, МОН, МОНОГОУ, МОНОГОУУЛ удамшилд ноёрхох ЭР КҮЭН-ийг сурах” хэмээн (Нүрзэд.Ж, 2022, хууд. 60) хөрвүүлсэн. Мангдай, МОН, МОН ОГОУ, МОН ОГОУ Ул дөрөв нь аливаа том бүлийн харилцаа, систем доторх асуудалд хариу болгон хамтаараа үйлддэг монголчуудын хамтын шийдэл, ухамсар юм. Үүрэг талаас нь харвал, дөрвөн ухамсартайгаа байхад ямар ч цаг үед мохошгүй оршино. Эдгээрийг үг бүрээр бүрэн тайлбарлах шинжлэх ухааны нэг сэдэвт бүтээл гаргаж олонд хүргэх шаардлагатай тул дараагийн том судалгаа ч байх боломжтой юм. Энэ дөрвөн ухамсар монголчуудын өв ухаан, оюун санааны суурь ойлголт, сэтгэхүй, ухаарал, хамтын үзэл, засгийн үйл хэргийн философи нэвт шингэсэн байдаг.

Эр күүн - эм гэдгийн эсрэг утга, эмийн бус бэлэг бүхийг; эр хүн, эр мал, эр хүн зорьсондоо, эр морь харайсандаа, эрийг бүү бас, далайг бүү янд (зүйр үг), эрийг нас дардаг, уулыг цас дардаг (хууч үг), эрийн бэлэг (эр амьтны бэлэг эрхтэн), эр адаг (эр нохой өтөг), эрийн гурван наадам гэсэн утгаар өнөөгийн монгол хэлэнд хэрэглэгдэж байна. Илүү хүйсийн талыг тодотгосон байдлаар хэрэглэгдэж байгаа бол өвөг монгол хэлэнд ЭР хэмээх үгийн утгыг “удамшил зохистой” гэсэн ойлголтоор авч байна. Өөрөөр хэлбэл буруу зүйл удамшуулахгүй гэсэн санаа юм. Сээр нуруутан амьтны эрчим энерги түүний ясаар нь дамжин үр удамд нь удамшдагийг олон эх сурвалжуудад тэмдэглэн үлдээсэн байдаг ба орчин цагийн шинжлэх ухаан “удмын мэдээлэл яс дагаж хадгалагддаг” гэдгийг баталсан.

Монголчууд өөрсдийн дотоод эрчим хүчиндээ дээрх дөрвөн ухамсараар үйлдэхэд бий болох засахуйн цэвэр тунгарал оюун, сэтгэлийн эрчим энергийг хурааж амьдрахыг ЭР КҮЭН гэж үлдээжээ. Өөрөөр хэлбэл оршихуйн түмэн бодис, амин чанар эрчмээс Мангдай, МОН, МОН ОГОУ, МОН ОГОУ УЛ ухамсараар үйлдэж байж л цэвэр энергийг хүн өөрөө бүтээдэг байна. Энд нуугдаж буй нэг чухал санаа бол хүний мөн чанар нь өөрөө хувиргагч болдог тухай философи байна. Энэ нь оюун санааны маш өндөр соёлтой улс түмний ойлголт юм. Өртөөлөгч Ж.Нүрзэд Күүн зүйг “хүслийн зүй” гэсэн ойлголтоор дахин энгийнчлэн хөрвүүлэхдээ эр күүний тайлбарыг “Нэу амин чанараар амьдарч улсаа өмөөрөх - ЭР ХҮҮН зүй” хэмээн хөрвүүлж булгасан нь анхны хөрвүүлгийн утгыг илүү энгийн болгож өгчээ. Нэу амин чанар гэдэг нь нүүдлийн амин чанараар буюу дээрх засахуйн дөрвөн ухамсараа хэлж байна. Энгийнээр хэлвэл хүний хөгжлийн оролтоор янз бүрийн хоол хүнс, харилцаа, орчин, мэдээлэл зэрэг олон зүйлс тухайн хүний амин чанарт шингэж байдаг ч, өөрөө хичээж дээрх дөрвөн ухамсараар сайн сайхан зүйлсийг үйлдэж байвал гарч буй амин чанар нь цэвэр энерги байдаг. Хүн өөрөө эрчим хүчний эх үүсвэр, хүн өөрөө энергийн хувиргагч болдог гэсэн үг.

Орчлонгийн янз бүрийн энергийн урсгалаас хүний дотоод мөн чанарт тохирсон цэвэр тунгалаг энергийн урсгалуудыг бүлэглэхдээ монголчууд ЭР буюу удамшил зохистой хэмээх олонлог болгожээ. Жишээлбэл, “мөл-үсү” цэвэр, “мэдвэл зохихуй” цэвэр, “хэм” цэвэр, “мон” цэвэр... гэх мэт удамшил зөв байх ухагдахуунуудыг онцгой анхаардаг бол харин “зэм” эр бус, “гэм” эр бус, “гэн” эр бус гэх мэтчилэн хүний амин чанарыг доройтуулдаг бохир энергиүдийг эр бус гэж анхааруулсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл шашны ойлголтоор “эр-буян, эр бус-нүгэл” гэдэг утгуудтай дөхөх хэдий ч яг ижил биш.

Дүгнэвэл, нүүдэлчин монголчууд 4 ухамсарыг үйлдэж, нийхэмийнхээ сайн сайхан, хамтын хариуцлагын тогтолцоог цэвэр эрчмээр цэнэглэж, тунгалагшуулж авч явахын тулд Эр КҮЭН-д суралцдаг байсан нь амьдрал бол энерги, эрчим хүчний талбар болохыг харуулна.

2.4. Авьяас, ур чадварын талбар – Дөр (дөрө күэн)

Хүний хөгжлийн талбарын 3 дахь ухагдахуун болох Дөрө күэн-ийг “ӨТҮГЭ, КИЖИ, КҮЭН урдүйн ийн ТайЭрКҮГэ НЭУтүхлаху ийн Дөрө КҮЭН түр ишэн үрэдөрэ” хэмээн өвөг монгол хэлээр (Сорхугтани, 1251) тайлбарласан байдгийг язгуур галигаас нь “ӨТҮГЭ, КИЖИ, КҮЭН боловсролын эзэрхэлд ноёрхох ДӨРЭ КҮЭН-д сурах” гэж өртөөлөгч (Нүрзэд.Ж, 2022, хууд. 60) хөрвүүлж буулгасан байна. Энэхүү өгүүлбэрт буй ӨТҮГЭ, КИЖИ, КҮЭН гэх ухагдахуун нь урдүй буюу “боловсрол” бөгөөд монголчуудын бусдын оюун санаа, сэтгэл зүрхний орон зайд өөрийгөө ойлгуулж хүргэх, нөлөөлөл үзүүлэх 3 төрлийн аргачлал болно. Жишээ нь, ӨТҮГЭ боловсрол нь нийтийн эрх ашгийн төлөө хүчээр ч хамаагүй нөлөөлж, эзэгнэх бол КИЖИ нь бусдад хор хүргэхгүй монгол хүний нинжин сэтгэлтэй байх зарчим буюу зөвхөн сайн сайхан үйл хэргээр нөлөөлөх юм. Харин КҮЭН нь арга ухаан, ур чадвараа хослуулж гарцаагүй эерэг нөлөөлөл үзүүлж, бусдын болон өөрийн орон зайдаа эзэгнэх тухай боловсрол юм.

Дөр ^{ᠳᠥᠷᠦ} - юмны эв, ая, би яаж хийхийнхээ дөрийг олохгүй байна, ажлын дөр мэдэхгүй (ажил хийж огт сураагүй) гэх 2-р утгаар монгол хэлний товч тайлбар тольд авсан нь юманд ур дүйтэй, гарын дөртэй, аливаа амьгүй болон амьд зүйлтэй харилцахдаа гар, ухааны эвтэй гэсэн санаагаар өнөөдөр хэрэглэгдэж байна. Өвөг монгол хэлнээс хөрвүүлсэн ойлголтоор бол ӨТҮГЭ, КИЖИ, КҮЭН урдүйг ашиглан гарцаагүй хүссэн үр дүндээ хүрч чадахыг ДӨРЭ КҮЭН хэмээх ойлгоно. Өртөөлөгч Ж.Нүрзэд күэн зүйг “хүслийн зүй” гэсэн ойлголтоор дахин энгийнчлэн хөрвүүлэхдээ дөрө күэний тайлбарыг “Хүссэнээ ам ар болгох авьяас - ДӨРЭ ХҮҮН зүй” хэмээн хөрвүүлж буулгасан нь анхны хөрвүүлгийн утгыг илүү энгийн болгож өгчээ. Өөрөөр хэлбэл өөрийн сурсан эзэмшсэн ур чадваруудыг хэрэгтэй цагт нь хэрэгтэй газар нь үр дүнтэй хэрэглэж, амласан амандаа заавал хүрч чаддаг байх тухай ойлголт нь ДӨРЭ КҮЭН-д суралцах юм. Хүний ур чадваруудыг багаж зэвсгээр зүйрлэвэл маш олон багажтай байх нь хэдий чухал ч алхыг хадаасанд, хөрөөг тайрч огтлох, сүхийг жижиглэхэд гэх мэт зориулалтаар нь хэрэглэж сурах хэрэгтэй байдаг. Хүний харилцааны ур чадварууд нь бусдын арга эвийг олж тэвчих, ур чадвараа харуулж бахархуулах, эсрэгээрээ манлайлж бусдыг байлдан дагуулах ур чадвараа тохирсон газарт нь хэрэглэж сурахыг **Дөрө күэн** гэж ойлгоно.

Дүгнэвэл, ДӨРЭ КҮЭН-д суралцсанаар амьдралын ямар ч нөхцөл байдалд хүн өөртөө итгэлтэй, ихэмсэг оршихуйтай байж, бусдаас хамаарч худал, зальхайг үйлдэхгүй болдог. Иймд амьдрал бол амандаа ар болж чадах ур чадварын талбар юм.

2.5. Харилцан ойлголцлын талбар – Өр (өрө күэн)

Хүний хөгжлийн талбарын 4 дахь ухагдахуун болох Өрө күэн-ийг “ӨрөКҮИЭдүйЭН ү түгэлдүй хамту амин ний КЭМ ЭН МАЛЧИИН түр ишэн НЭУ түхлаху ийн ӨрөКҮЭНгэ үрэдөрэ” хэмээн өвөг монгол хэлээр (Сорхугтани, 1251) тайлбарласан байдгийг язгуур галигаас нь “Төвшин сайхны хамтын хариуцлагад МАЛЧИИН ноёрхох ӨРӨ КҮЭН-д сурах” хэмээн өртөөлөгч (Нүрзэд.Ж, 2022, хууд. 60) хөрвүүлсэн. Хамтын хариуцлага бол тухайн ард иргэд оюун санааны эв нэгдэлтэй, амь нэгэн байх ойлголт бөгөөд энэ бол улс үндэстэний хүчний эх булаг болдог үндсэн зарчим юм. Оюун санааны эв нэгдэлтэй байхын тулд хамтын үнэт зүйлтэй, хамтын мэдвэл зохихуйтай, хамтын зорилготой байх хэрэгтэй болдог. МАЛЧИИН гэдэг ухагдахууныг “мал маллаж, засаг барьж чадму” гэжээ. Өөрөөр хэлбэл нүүдлийн соёлоор малч ухамсарт суралцан мал маллаж чаддаг бол засаг

барихад бэлтгэгддэг арга ухааныг хэлжээ. Зөвхөн нүүдлийн соёлоо авч явахаас гадна засаг барьж, хүмүүний оюун санааг засан тохинуулж зөв тийш чиглүүлж чаддаг хүмүүнийг *МАЛЧИН* гэнэ. Харин *МАЛЧИЙ* гэж мал малладаг хүмүүнийг хэлсэн байдаг.

Өр ^{ᠥᠷ} - өрөн дээр өвдөх, өр зөөлөн (*өрөвдөх сэтгэлтэй, зөөлөн сэтгэлтэй*), өр өвдөх (*өрөвдөх, хайрлах*) гэж 2-р утгаар, гол төв, өр дунд (*өрий нь сайн олж тааруулахгүй бол болохгүй*) гэж 3-р утгаар монгол хэлний товч тайлбар тольд авсан нь хүний биеийн тэхий дунд байрлах хэсэг болон хүний өрөвч сэтгэлийг илүү тодотгосон байна. Тэгвэл хамтын хариуцлагын тогтолцоогоор аливаад хандан өсөж хөгжихийн тулд бусдыг ойлгох тухай ухагдахууныг өвөг монгол хэлэнд *өрө* *күэн*-д багцалжээ. Бусадын оронд өөрийгөө тавьж үзэн чин сэтгэлээсээ түүнийг ойлгох харилцан ойлголцол хүнийг *МАЛЧИН* хэмээх хүний хөгжлийн түвшинд хүргэдэг ба үүнийг *ӨРӨ КҮЭН* хэмээжээ. *Тодруулбал*, *ӨРӨ* буюу бусдын оронд өөрийгөө тавьж, ойлгох чадварыг үргэлж хөгжүүлснээр алсдаа хамтын хариуцлагатай *МАЛЧИН* нар болох юм. Монгол хүн *ӨРӨ* нимгэн гэдэг нь бидний өвөг дээдэс *өрө* *күэн*-д суралцаж өөрсдийн бусдыг ойлгож, нарийн мэдрэх чадварыг өндөр хөгжүүлэхийг жаяглаж хүний хөгжлийн стандарт болгосонд байна.

Дүгнэвэл, Бусдыг ойлгох чадвараар “*Төвшин сайхныг хамтаар хариуцах - ӨРЭ ХҮҮН зүй*” гэж агуулгын нарийн утгыг онож хөрвүүлжээ. Хамтын хариуцлагын нь хувь хүмүүсийн *ӨРӨ КҮЭН* болдгийг олж таньсан нь амьдрал бол харилцан ойлголцлын талбар болно.

2.6. Үе хоорондын шилжилтийн талбар – Өв (өв күэн)

Хүний хөгжлийн талбарын 5 дахь ухагдахуун болох Өв күэн-ийг “*Жэтин Өрөкөб аадай бан ишан ОГОУ Ул ЖӨН ишэр ИЭЭКЭСУУ НЭУтухлаху ийн ӨвКҮЭНгэ үрэдөрэ*” хэмээн өвөг монгол хэлээр (*Сорхугтани, 1251*) тайлбарласныг язгуур галигаас нь “*Долоон Дээд ЭЦЭГ-ийнхээ ОГОУУЛ ЗӨН-гөөр Ихэс ноёрхох ӨВ КҮЭН-д сурах*” гэж өртөөлөгч (*Нүрээд.Ж, 2022, хууд. 60*) хөрвүүлж буулгасан байна. Хүний олон ур чадваруудаас амьдралаа авч явахын тулд удирдан манлайлах чадварууд хүнд дадал болон сууж шингэснийг **ЗӨН** гэдэг. **ЗӨН** ясанд шингэх ба эцгийн цагаан дуслаар дамжиж үрд дамжина. Гэхдээ дан ганц эцгийнх биш бүр 7 дээд эцгийнх (*7 дээд эцгийн зөнг ОГОУ зөн гэдэг*) нь бүхий л ухаан, удирдан манлайлах арга чадал нь шингэдэг. Харин үүнийг нээн илрүүлж, өвгөдийнхөө ухаанд өөрийн хичээл зүтгэлээр боловсрохыг *ӨВ КҮЭН*-д суралцах хэмээн үзнэ. Өөрөөр хэлбэл ясанд буй бэлэн генийн мэдээлэлдээ хүн хамгийн эхэнд боловсрох нь суралцахуйн маш үр дүнтэй эхлэл юм. Өөрийн дотор байхгүй зүйлд эхэлж боловсрох нь тухайн хүнээс маш их хүчин, чармайлтыг шаардана. Харин өвгөдийнхөө *зөн*-д түрүүлэн боловсрох нь цаг хугацааг ихэд товчилно гэж монголчууд үздэг байсан нь сургалтын онцгой аргагүй юм. Мөн монголчуудын эцгээс үрд ясаар дамжих бэлэн генийн мэдээллийн хажуугаар өрх бүлийн болон ахуйн боловсролоор ухаанаа биежүүлэн өвлүүлдэг сургалтын онцлогтой. *Тодруулбал*, Улс орны нөхцөл байдал амгалан үед өөрийн ясан ургийн долоон дээд эцгийн **ЗӨН**-д боловсорно. Харин “*Төвөгтэй цаг ирвээс ЧИНГИС хааны ОГОУ УЛ ЗӨН-д боловсорно*” гэж Нийхэмээр бадраах АДҮА-д хөрвүүлсэн байна. Энэ нь улс орон бууран доройтож буй үед хойч үеийнхээ үр хүүхдүүдэд үлдээх хамгийн чухал *Өв КҮЭН* бол улсаа удирдан манлайлах Чингис хааны ухаан, чадварт сургах ёстой хэмээсэн агуулга болно. Улмаар монгол ахуйн соёлын бүхий л элементүүд болох морин хуур, эрийн 3 наадам, шагай харваа, адууны соёл, бий биелгээ, үлгэр, баатарлаг туульс нь бүгд л хүний сэтгэл зүй, авхаалж самбаа, ур чадварыг дээдийн дээд удирдагчийн ур ухаан руу чиглүүлэх бодлоготой өв юм. Өөрөөр хэлбэл зүгээр нэг сурахын тулд сурах биш Чингис амин чанарт боловсрохын тулд эдгээрт суралцах нэг талаас алхам, нөгөө талаас нөхцөл болгон ашигладаг байжээ.

Дүгнэвэл, Бүх өвийг дараа үедээ өвлүүлэн уламжлуулах нэг том орон зай хүн бүрийн амьдралын үүрэг болдог. Өмнөх үеийн олсон охь ололтыг бие, сэтгэл, оюунаар үйлдэн үе хооронд шилжүүлж буй үйлдлийн *Өв КҮЭН* гэнэ. “*Ерэн цэвэр өвийг Нэг байдалд хариуцах - ӨВ ХҮҮН зүй*” хэмээн өртөөлөгч өвийн бүхэл бүтэн тогтолцоог тодруулж өгчээ. Тухайн цаг агшинд нүүдлийн соёл иргэншил яваад өнгөрөхөд ард нь “*ерөн цэвэр өв*” үлдэх ёстойг стандартчилсан нь *Өв КҮЭН*-дээ дараа үе нь хэр суралцаж буйг бэлхнээ харж болдог “*шалгуур үзүүлэлт*” болж байна. Эндээс хүн өвлөж, өвлүүлж оршдог тул амьдрал бол үе хоорондын шилжилтийн талбар юм.

2.7. Эв нэгдлийн талбар – Эв (энэе күүн)

Хүний хөгжлийн талбарын 6 дахь ухагдахуун болох Эв күүн-ийг “*ӨвөКҮЭН элКҮ ОДИЭЭКЭ ийн чийЭКЭ ийн чихта Алтан ЧУ КАУжүйИр ишэр ишэн эненим тайЭКҮ НЭУ тухлаху ийн Энэе КҮЭН түр ишэн үрэдөрэ*” хэмээн өвөг монгол хэлээр (*Сорхугтани, 1251*) тайлбарласныг язгуур галигаас нь “*Овог ОТОГ үүсэхийн Алтан Дээд үнэнээр ээжүүд ноёрхох Энэе КҮЭН-д сурах*” гэж өртөөлөгч (*Нүрээд.Ж, 2022, хууд. 60*) хөрвүүлж буулгасан байна. Овог отог үүсэхийн Алтан Дээд үнэн бол нүүдлийн соёлт монголчуудын олон мянганы турш хураасан сэтгэхүй, соёлын онцлог бүхий мэдлэг, ухаан юм. “*Яс дагаж удам, цус дагаж овог*” гэх ойлголт АДҮД-д байдаг. Үүний яс дагаж удам үүсдэгийг *өв күүн*-д агуулгаар нь дурьдсан бол цус дагаж *овог* үүсэх нь *Энэе*-тэй холбоотой ойлголт болно. Эртнээс нааш дээдэлж уламжлуулан ирсэн овог, отог үүсгэх энэхүү мэдлэгээр үүсгэгдсэн ээжүүдийн эв нэгдэлтэй байлгах, эвийг сахих ухаанд суралцахыг амьдралын *Энэе КҮЭН* гэнэ. Өөрөөр хэлбэл ээжүүдийн эвийг сахих ухаанд тулгуурлан овог отог, бүл үүсэж, оршдог байна.

ЭНЭЕ гэдэг үгийн агуулга, утга нь *ЭН*, *ЭЕ* гэх өвөг монгол хэлний үгсийн нийлэмжээр агуулга нь тодорно. *ЭН*-ийг өмнө нь тайлбарласан, харин *ЭЕ* нь “*хүн амьтны хоорондын найр нийлэмж, эв найрамдал, эв эе, эв зүй (эвийн эхэнд тос, эвдрэлийн эхэнд цус, эрдмийг эхнээс нь, эвийг эртнээс нь, эв хамт ёс)*”⁷ гэсэн утгатай болно. Нийлээд олон нийтийн эв нэгдэл гэсэн утгатай. *Тодруулбал*, олон салбарын тусдаа мэдлэгүүдийг тайлбарлах, хэрэглэхэд ойлголтын зөрүү гардаг. Энэ нь тусдаа итгэл үнэмшил хүнд төрүүлж байх ба зөрчилдөөнийг бий болгож байдаг. Эдийн засгийн мэдлэгээр зөвхөн бараа таваарын харилцааг тайлбарлаж, түүнд дүн шинжилгээ хийх боломжтой. Сэтгэл судлалын салбарын мэдлэгээр хувь хүний болон олон нийтийн сэтгэлзүйг тайлбарлана. Өөрөөр хэлбэл нэг зүйлийн олон талаас нь харах үед асуудал үүсдэг. Гэтэл амьдрал маш олон хэмжээстэй өргөн талбар байдаг. Нүүдэлчин монголчуудын өвгөдийн ухаан Алтан Дээд ГЭР ИЭ буюу удамшил зөв мэдвэл зохихуйгаар бүрэн тайлбарлах боломжтой нь эвийг үүсгэдэг юм. Учир нь “*Алтан дээд үнэн*”-ийг ойлгосон хүмүүс аливаа орон зайд эвийг баримталж, хүнтэй аль болох сөргөөцөлдөхгүй байх ёстойг гүнээ ухамсарлаж, хэрэгжүүлдэг нь гайхамшигтай. Бидний амин чанарын эх үүсгэвэр нь хамтын эвийн хүчээсээ бий болдгийг маш сайн танин мэдсэнд байна.

Дүгнэвэл, *ЭНЭЕ КҮЭН*-д боловсрохын тулд амьдрал хэмээгч нь эв нэгдлийн талбар гэдгийг түүхээсээ, ахуйгаасаа ухамсарлаж тэрхүү зүү орох зайгүй хүмүүсийн нягт хамтын амьдралын амин сүнснийг гэмтээчихгүй, бүр хамгаалж авч явах “*ээжүүдийн эвийг сахих нарийн ухаанд суралцах*”-ыг хэлнэ. Амьдрал бол эв нэгдлийн талбар юм.

2.8. Оюун санааны талбар – Билиг (бэлгэ күүн)

Хүний хөгжлийн талбарын 7 дахь ухагдахуун болох Билиг күүн-ийг “*Алтан Өрөкөб ГЭРИЭ тү ИЭ бэлгэ түр ишэн орислар НЭУ тухлаху ийн бэлгэ КҮЭН түр ишэн үрэдөрэ*” хэмээн өвөг монгол хэлээр

⁷ Я.Цэвэл, Монгол хэлний товч тайлбар толь, УБ.

(Сорхугтани, 1251) тайлбарласныг язгуур галигаас нь “*Алтан Дээд ГЭР ИЭ-т мэдвэл зохихуйд описууд ноёрхох БЭЛГЭ КҮЭН-д сурах*” гэж (Нүрээд.Ж, 2022, хууд. 60) хөрвүүлсэн. Алтан Өрөкөб ГЭР ИЭ гэдгийг Алтан Дээд ГЭР ИЭ буюу одоогийн ойлголтоор “*Их Монгол улсын Үндсэн хууль*” мөн гэж Ж.Нүрээд үзсэн. Улс орон оршин байх тухай мэдлэгт боловсрох нь *Бэлгэ КҮЭН* болно. “*Удамшил зөв мэдвэл зохих мэдлэг*” гэдэг нь хүн хорвоод ирээд чанартай амьдрахын тулд зайлшгүй танин мэдсэн байх, улс орны үнэт зүйл, амьдралын амин чанарыг тайлбарладаг нүүдэлчин монголчуудын оюуны өв мэдлэг нь шинжлэх ухааны мэдлэгт тавигдах шалгуур ёсоор харагдана. Үүнгүйгээр ойд төөрсөн сармагчинтай адил зүгээ ололгүй эх дэлхийдээ ээлгүй нөхцөлд хүрсэн. Энэ нь шашин үзэл суртлын бус шинжлэх ухааны тогтолцоот мэдлэг юм. **Орис** – залуу хүн, залуус, багачууд гэсэн үг. Хөвүүлэгч **бэлгэ** гэсэн бичиглэл хэрэглэсэн ч утгын тайлбарыг харвал **билиг** гэх өнөөгийн үгээр тайлбарлагдахаар байна. *Бэлгэ* -ийг бэлгэ тэмдэг, өлзий ерөөл, дөчин нэгэн оронтой тооны нэр (*жишээ: амны бэлгэ, бэлгэ тэмдэг, бэлгэ дэмбэрэл, өлзий бэлгэ. Билэг, бэлэг зэргээр буруу бичдэг*) гэж, харин **билиг** нь оюун билиг, суу билиг (*оюун ухаан төрөлхийн гарамгай авьяас*), оюун билиг ухаан билиг төгс, билгийн ташуур (*урьдын цагт ёслолд хэрэглэж байсан нэг зүйл ташуур*) гэсэн утгуудаар монгол хэлний товч тайлбар тольд буулгасан байна. Энд улс орон, хүн төрөлхтний оршин байх мэдлэгт суралцах тухай яригдаж байгаа тул **Билиг КҮЭН** гэж авав.

Дүгнэвэл, Залуус бүгд Их Монгол улсынхаа үндсэн хуулийн агуулга, удамшил зөв мэдвэл зохихуйд суралцах жаягтай ба ингэж гэмээнэ л амьдрал хэмээх оюун санааны талбарт эзэгнэж орших боломжтой болно. Хөрвүүлэгч Ж.Нүрээд “*Мэдвэл зохихуйгаар багш зэрэгт хүрэх - БЭЛГЭ ХҮҮН зүй*” гэж өнөөгийн бидэнд ойлгогдох **Билиг КҮЭН**-ий түвшнийг тодорхой хэлж өгчээ. **Билиг КҮЭН**-ий талаар зөвхөн ойлголтой болоод зосгохгүй “багш” буюу бусдад сургаж, түгээх, хойч үедээ ойлгуулах чадвартай хэмжээнд мэдвэл зохихуйн түвшинд хүрэх нь маш чухал хэмээн үзжээ. Иймд амьдрал бол мэдвэл зохихуйд суралцах оюун ухааны талбар юм.

2.9. Дадал, зуршлын талбар – Зан (*жай аайий күэн*)

Хүний хөгжлийн талбарын 8 дахь ухагдахуун болох Зан күэн-ийг “*Артулар ийним ГЭР ИЭтү Жай Аайий СУУ ИЭКҮ тү орнийтхийгэ Аайий Эл КҮЭН УлСУУ ба НЭУ тухлаху ийин Жай Аайий КҮЭН түр шэн үрэдөрэ*” хэмээн өвөг монгол хэлээр (Сорхугтани, 1251) тайлбарласныг язгуур галигаас нь “*Ардын ГЭР ИЭ-т ЗАСАГ-лалд АЙЛ бүл Улс бид ноёрхох ЖаАай ЭН КҮЭН-д сурах*” гэж өртөөлөгч (Нүрээд.Ж, 2022, хууд. 60) хөрвүүлж буулгасан байна. Ардын ГЭР ИЭ-г засаглал буюу Монголчуудын мэдвэл зохихуйд суурилсан, нүүдлийн соёлын үнэт зүйл шингэсэн, олны нийтийг айдас үгүй орших эрх ашгийг үзэл баримтлал болгосон засаглал гэж хөрвүүлж ойлгог бөгөөд энэ нь өөрөө сайн засаглал юм. Энэхүү сайн засаглалыг өөрийн өрх бүл, айл (*40000-60000 иргүнийг бэлэн байлгаж чаддаг бүл юм. Өнөөгийнхөөр бол аймагтай дүйнэ*) бүл, улс бүлийн орон зайд ноёрхуулж амьдрал дээр өөрсдөө зөнгөөрөө гүйцэтгэж хэмжээнд тогтоохыг Жай Аайий КҮЭН гэжээ. Өвгөдийн зөв боловсон аж төрөх ёсыг өдөр тутмын амьдралдаа дадал, **зан** заншил болгож суулгахад суралцах *жаяг* гэж ойлгож болно. Тиймээс **ЗАН КҮЭН** гэж хөрвүүлэн хэрэглэв.

Дүгнэвэл, “*Мэдсэнийгээ зан болгож занших - ЗӨН ХҮҮН зүй*” хэмээн өртөөгөч хөрвүүлснээс харвал, хувь хүний хэн байх нь түүний зан буюу дадал зуршлаас хамаардаг. Үндэстэн тэр чигтээ иргэдийн амьдралын хэмнэл, дадал, ёс заншил, бичигдээгүй хуулиас хамаардаг. Өөрөөр хэлбэл улс ямар байх нь ард иргэд зөв, буруугийн чухам алийг нь түлхүү заншил болгосноос шалтгаалдаг. Тиймээс ахуй соёлдоо хувь хүнийг хүчирхэгжүүлж амин чанарыг нь хөгжүүлэх гагцхүү сайн дадал, зуршил, заншлуудыг суулгах нь *Жай Аайий КҮЭН* юм. Амьдрал бол дадал, зуршлын талбар юм.

2.10. Санаачилга, удирдан манлайллын талбар – Зөн (жөн күүн)

Хүний хөгжлийн талбарын 9 дахь ухагдахуун болох Зөн күүн-ийг “*Жай АайийКҮ болсийЭН ӨТҮГЭ өвКҮ тү НЭУ КЭМ ИЭдүйгэ НЭУ тухлаху ийн ЖӨН КҮЭНгэ үрэдөрэ*” хэмээн өвөг монгол хэлээр (*Сорхугтани, 1251*) тайлбарласныг язгуур галигаас нь “*Жаяг болсон ӨТҮГЭ өвтэй Нүүдлийн соёл одоод ноёрхох ЖӨН КҮЭН-д сурах*” хэмээн (*Нүрээд.Ж, 2022, хууд. 60*) хөрвүүлсэн байна. Нүүдлийн соёл буюу хүн төрөлхтний хөгжлийн амин чанарын өсөлтийг оролцогч бүрт бий болгож өгдөг нийхэмийн систем, агаар, ус, байгаль цаг уурын онцлог, хүмүүсийн ахуйн соёл, хамтач үзлийн харилцаа, хамтын хариуцлагаар дамжуулан хүнийг монгол хүн байх *ЗӨН*-д суралцуулна.

Зөн - хүний санаанд урьдаас сэрэгдэн төсөөлөгдөх авьяас, зөн билэг (*сэрэгдэн төсөөлөх оюун мэдэл*), зөн мэдэл (*юмыг зөгнөн мэдэх мэдэл*) гэх утгаар монгол хэлний товч тайлбар тольд бий. *ЗӨН*-тэй хүн ямар ч орон зайд өөрийнхөөрөө сэтгэж, үйлдэх чадамж болно. Тэгвэл зөнтэй хүн өөрийн үнэт зүйл, эх орноо хамгаалах чадвартай байдаг, энэхүү сэтгэлгээнээс холдуулбал *ЗӨН* нь доройтно гэж үздэг. Амин чанарыг өөрт илүү шингээсэн *ЗӨН*-тэй нь манлайлдаг. Амьтны хувьд ч, хүний хувьд ч хүчтэй *ЗӨН*-тэй нь урд гарч сүргээ дагуулдаг бичигдээгүй хуультай. Монголчуудын өвөг дээдэс өөрийн амин чанарыг монгол амьдралаар амьдран төгөлдөржүүлж, *ЗӨН*-д гүнзгий боловсорч амьдралын талбарт санаачлагч, удирдан манлайлагч байхыг жаяглан ***ЗӨН КҮЭН*** хэмээн үлдээжээ. *ЗӨН КҮЭН*-д тухайн хүн нийхэмийнхээ сайн сайхан байдлын төлөө өөрийн санаачилга, манлайллаа зориулж байж суралцдаг.

Дүгнэвэл, Жинхэнэ манлайлагчид аливаа бэрхшээлийг даван гарсан туулал бүрээсээ туршлагажин төрөн гардаг энэ зүй тогтолыг ул болгожээ. Монголчууд хүүхэд бүрийг багаас нь баатарлаг туульс, цэцэн хатдын домгоор оюун санааг нь өлгийдөхдөө *ЖӨН* хэмээх амин чанарыг нь нэн гүнзгийрүүлж, манлайлагч болгон хүмүүжүүлэх алсын бодлоготой сургалтын аргазүйгээр *ЗӨН КҮЭН*-д суралцуулж эхэлдэг байжээ. Амьдрал бол санаачилга, удирдан манлайллын талбар юм.

Үр дүн (Results)

Судалгааны гол ололт болох хүний хөгжлийн 9-н талбарыг дараах байдлаар тодрууллаа. Хүний хөгжлийн талбар гэдэг нь хүний амьдралын тууллын амин чанар болох дараах 9-н ойлголтыг (*эртний өвөг монгол хэлээр Күүн жүй гэх*) хэлнэ. Үүнд:

1. Амьдрал бол туулал, хүчний талбар – Ир (*ир күүн*)
2. Амьдрал бол эрчис, энерги эрчим хүчний талбар – Эр (*эр күүн*)
3. Амьдрал бол авьяас, ур чадварын талбар – Дөр (*дөрэ күүн*)
4. Амьдрал бол харилцан ойлголцлын талбар – Өр (*өрө күүн*)
5. Амьдрал бол үе хоорондын шилжилтийн талбар – Өв (*өв күүн*)
6. Амьдрал бол эв нэгдлийн талбар – Эв (*энэе күүн*)
7. Амьдрал бол оюун санааны талбар – Билиг (*бэлгэ күүн*)
8. Амьдрал бол дадал, зуршлын талбар – Зан (*жсай аайши күүн*)
9. Амьдрал бол санаачилга, удирдан манлайллын талбар – Зөн (*жсөн күүн*)

Хүн амьдралын туршид аливаа үйлээр дамжуулан олон төрлийн ур чадвар, чадамжид суралцдаг. Тэгвэл тэр чадвараа хаанаас суралцаж, юунд хэрэглэх тал дээр дэлхий нийтийн боловсрол, нийгмийн том асуудал болсон. Хүний хөгжлийн орц, гарцын энэ 9 талбарыг тодорхойлсноор дээрх асуудлыг шийдэх боломж тодорч, дэлхийд санал болгох юм. Есөн күэн зүйгээр орж, гарч буй хүний үйлдэл тодорхой түвшинд хүрч, түүгээр дамжуулан хүний хөгжлийн чанар хэмжигдэх учиртай (Зураг-2).

Зураг 2. Хүний хөгжлийн орц, гарцын шүүлтүүр – Есөн КҮЭН зүй

Талархал (Acknowledgements)

Судалганы онол-аргазүйн бүтэцчилсэн хүрээнд тусгасны дагуу түүхэн эх сурвалжуудаас Батбаярын Золзаяа, монгол ардын аман зохиолоос Цанлигийн Баянжаргал, Баяраагийн Буянжаргал, эрдэм шинжилгээний нэг сэдэвт бүтээлүүдээс Нарантунгалагийн Цацрал, боловсролын судалгааны эмхэтгэлүүдээс Ууганбаярын Даваажанцан, буддын гүн ухаантай холбоотой материалуудаас тус тус нотолгоо цуглуулсан Баадайн Туул зэрэг монгол өв ухааны сургагч багшаар бэлтгэгдсэн шавь нартаа талархал илэрхийлье. Энэхүү судалгааг захиалж, санхүүжүүлж хамтран ажилласан БСҮХ-ийн захирал Миеэжавын Итгэл танд талархлаа.

Дүгнэлт (Conclusion)

Шинжлэх ухааны нэг мэдлэг нь өөрийн мөн чанар, агуулга болох шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн болон бодит ахуйн өөрчлөлт шинэчлэлтийн эрч хийгээд хөдөлгөгч хүч болж байдаг учиртай. Ийм ч учраас өнөөгийн хүн төрөлхтөн өөрсдийн хөгжлийн үндсийг мэдлэгт суурилсан эдийн засаг хэмээн тодорхойлж байна. Энэ нь шинжлэх ухааны мэдлэг шууд үйлдвэрлэлийн багаж хэрэгсэл болж байгаагийн илрэл, нотолгоо юм (Жадамба.Б, 2011). Дээр хэлсэнчлэн “күэн зүй”-г шинжлэх ухааны мэдлэг болохын хувьд хүний хөгжилтэй холбоотой бүхий л салбарт шууд хэрэглэж болно.

Аливаа зүйл, нэг бүхэллэг байдлыг үүсгэх өөрийн тогтолцоот чанартаа тулгуурлан хөгждөг. Монгол өв ухааны онолуудаас хүний хөгжлийг тодорхойлох, есөн ойлголт бүхий нэгэн тогтолцоо болох “күэн зүй”-г хүний хөгжлийн дүр (загвар) болгон авч, боловсролын бодлого, сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах үзэл санааны эх болгох саналтай байна.

Хүний хөгжилд нөлөөлөх маш олон хүчин зүйл байх ба энэ бүгдийг эртний нүүдэлчин монголчууд есөн ойлголтоос бүрдэх нэгэн тогтолцоо болгон багцалсан нь өнөө бидний амьдралд ч тулгуур болохуйц байна. Учир нь хүн эзэмшсэн ур чадвар, чадамжаа хэрэглэх үед гадна орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн тусгалыг эхэлж “годотгохгүй” байгаа дутагдлыг залруулах юм. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийнхөө орц болгон анхаарч үзэн, алив зүйлийг хэрхэн цэвэр, зөв байлгах вэ?, эзэмшсэн ур чадвараа ямар талбарт гаргах уу? гэх мэтээр “*тухайн хүний зүгээс гаднах орчиндоо нөлөөлөх нөлөөллийн тусгалуудыг эхэлж хардаг*” болно. Хамгийн чухал нь энэ ойлголт өөрөө өнөөгийн “*тогтвортой хөгжийн зорилт*”-ыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй НҮБ, олон улсын боловсролын байгууллага, хөгжлийн байгууллага, улс орнууд болон хүн төрөлхтөн өнөөдрийн дэлхий дахины боловсролын салбараас хүсэж буй хүний үйлдлийг чиглүүлэх хөгжлийн “шийдэл” болно.

Ном зүй

Бат-Отгон.З. (2023). *Чингис хааны бүх юмны онол*. УБ.

БСҮХ. (2023). *Их Монгол Улсын оюуны өв, хэлмэл бүтээлүүдийг судлах, тайлал, хөрвүүлэг судалгаа*. Улаанбаатар.

Жааваа.Т. (2012). *Монголчууд: Оршихуйн нууц бүү март*. УБ.

Жадамба.Б. (2011). Танин мэдэхүйн онол. In Ч. Жадамба.Б, *Судалгааны аргазүй* (р. 17). УБ: Гэрэлт судар хэвлэл.

Лхагва.О. (2021). *Тэнгэр тавилан: Хурайлагтун*. УБ.

Нүрзэд.Ж. (2022). *Хөх Монголыг нүүдлийн соёлоор бадраах Их засгийн Алтан дээд гэр ИЭ*. УБ: SPR.

Рашид Аддин. (2022). Шаштирын чуулган: Монголчуудын түүх оршвой. In Аким.Г. УБ: Жеком пресс.

Сорхугтани. (2000). Төрөөр бадраах АДҮА. Хөрвүүлэгч Нүрзэд.Ж, *Хөх Монголыг төрөөр бадраах хутагтай НЭҮРИТ засгийн Алтан дээд үнэний аялгуу*. УБ: SPR ХХК.

Сорхугтани. (2002). Соёлоор бадраах АДҮА. Хөрвүүлэгч Нүрзэд.Ж, *Хөх Монголыг нүүдлийн соёлоор бадраах Их засаг-ийн Алтан дээд Гэр ИЭ*. УБ: SPR ХХК.

Сорхугтани. (2008). Нийхэмээр бадраах АДҮА. Хөрвүүлэгч Нүрзэд.Ж, *Хөх Мон Огоу Ул-ыг НийХэм-ээр бадраах хутагтай дөрвөн нэүрит их засаг-ийн Алтан дээд үнэний аялгуу*. УБ: SPR ХХК.

Сорхугтани. (2012). Мон Гэр үйИЭсий. Хөрвүүлэгч Нүрзэд.Ж, *Мөнх ТНГР-ийн бошиг "Мон Гэр үйИЭсий"*. УБ: SPR ХХК.

Сумьяа.Б. (1998). *Монголын нүүдэлчдийн соёл: Орших уу? эс орших уу?* УБ.

Хавх.Н. (2005). *Монголчуудын нүүдлийн соёл иргэнилийн гүн ухаан*. УБ.

Энхбайгаль.Б. (2021). *Монголын нууц товчоо сонгодог эх*. УБ: Эрхэмсэг монгол хэвлэл.

Эрдэнэ.Л. (2023/09(195)). Оршихуйгаас хүний хөгжлийн загвар уламлах нь. *Боловсрол судлал*.